

Este questionário é um ponto de partida para a definição do estado da arte do sector, de forma a compreender as entidades em termos de transição digital.

Com este conhecimento a CPES poderá organizar o sector da Economia Social para responder de uma forma mais eficaz aos financiamentos do Plano de Reconstrução e Resiliência (PRR).

Pedimos o cuidado de ir gravando a sua resposta, recorrendo à opção no canto superior direito “Continuar mais tarde” que permite gravar e continuar a preencher mais tarde. Clicando nessa opção surge a janela seguinte, que permite criar um utilizador e uma palavra passe. Isso garante que não perde as respostas anteriores, possibilitando responder mais tarde. Caso isso aconteça, só tem de aceder novamente ao link inicial do questionário e introduzir as credenciais que definiu para concluir o preenchimento do questionário

Agradecemos a sua colaboração.

Secção A: Caracterização da sua entidade

A1. Qual a localização da sua entidade?

- Açores
- Aveiro
- Beja
- Braga
- Bragança
- Castelo Branco
- Coimbra
- Évora
- Faro
- Guarda
- Leiria
- Lisboa
- Madeira
- Portalegre
- Porto
- Santarem
- Setúbal
- Viana do Castelo
- Vila Real
- Viseu

A7. Qual o número de trabalhadores/as da sua entidade?

Por trabalhador entendemos uma pessoa que exerça trabalho remunerado com contrato de trabalho.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A8. Qual o número de pessoas que desempenham funções de dirigente voluntário/a na entidade, sem qualquer retribuição?

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A9. Qual o número de pessoas que colaboram ao nível operacional com a entidade, a título voluntário, sem qualquer retribuição.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A10. Qual o número de pessoas apoiadas pela/clientes da sua entidade?

Por pessoas apoiadas/clientes da entidade entendem-se as pessoas que façam uso dos produtos/serviços disponibilizados pela entidade social, independentemente de esta envolver ou não um preço de venda em troca.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A11. Liste os serviços que presta aos associados/utentes.

--

Secção B: Caracterização do equipamento e práticas com esse equipamento da sua entidade

B1. Qual a tecnologia de comunicação de suporte à Internet (a nível das instalações da instituição) que a sua entidade possui?

ADSL

Satélite

Cabo

Fibra ótica

LTE/4G (vulgo hotspot móvel)

Dados Móveis nos telemóveis

Nenhum

Não sabe /Não responde

B2. Qual o alcance da Internet sem fios (wireless) na sua organização?

Em todas as zonas da instituição

Não em todas, mas contudo nas necessárias

A instituição tem zonas não cobertas

Não temos wireless

B3. Das seguintes opções, qual a razão por não ter Internet (pode escolher mais do que uma)?

O local das instalações da minha entidade não tem nenhuma empresa que forneça serviço de Internet

Porque não tenho recursos financeiros

Porque não necessito

Outra razão. Qual?

Outra razão. Qual?

B4. Quais são os meios informáticos disponíveis na sua entidade?

Pode escolher várias opções.

	Não existem, mas não são necessários.	Não existem, e são necessários.	Existem, mas são insuficientes.	Existem os necessários.
Computadores de secretária	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Computadores portáteis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Telemóveis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Impressoras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Digitalizadores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dados nos telemóveis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Equipamentos para assinatura digital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Câmaras e microfones nos computadores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema nativo para vídeo-conferências (p.ex: polycom)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servidor próprio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Virtual Private Network (VPN)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B5. Qual a % de trabalhadores que utilizam computador na sua entidade, no exercício das suas atividades?

< 25%

Entre 25 e 49%

Entre 50 e 74%

Entre 75 e 99%

Todos

B6. Qual a % de trabalhadores com acesso à Internet na sua entidade

< 25%

Entre 25% e 49%

Entre 50% e 74%

>= 75%

B7. No caso de uma falha de serviços tecnológicos, a entidade tem um plano para lidar com a situação?

Sim

Não

B8. Quais as práticas de segurança dos sistemas informáticos que existem na sua entidade?

Anti-vírus

Anti-phishing

Firewall

Mecanismos de controlo de acesso aos sistemas informáticos

Mecanismos de controlo de acesso aos servidores

Não sabe / Não responde

B9. A sua entidade tem um plano para efetuar backups dos dados?

Não

Sim, diariamente

Sim, semanalmente

Sim, mensalmente

Sim, com outra periodicidade

Não sabe / Não responde

B10. A sua entidade tem procedimentos para lidar com *emails* de *phishing* e outros ataques informáticos?

Sim

Não

Secção C: Caracterização dos trabalhadores da sua entidade

C1. Como classifica, em geral, o nível de conforto com a utilização dos meios digitais dos trabalhadores da sua entidade?

Extrema dificuldade

Alguma dificuldade

Nem dificuldade nem facilidade

Alguma facilidade

Extrema facilidade

C2. Indique o nível de escolaridade dos trabalhadores da sua entidade

	Até 25% inclusivé	De 25% a 50% inclusivé	De 50% a 75%	>=75% inclusivé	Não há
Até 9º	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10º-12º	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bacharelato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Licenciatura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mestrado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Doutoramento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C3. Qual a opção que melhor descreve o tipo plano de formação em utilização de ferramentas digitais que existe na sua entidade ?

Plano de formação

Formação somente quando necessário

Não existe qualquer formação

Outra, qual?

Outra, qual?

Secção D: Caracterização das práticas com os meios digitais da sua entidade

D1. Identifique os tipos de programas utilizados na sua entidade.

Caso queira deixar um comentário relativamente aos programas, deixe na caixa de comentário correspondente.

Processador de texto (ex: MSWord)

Comentário

Folha de Cálculo (ex: Excel)

Comentário

Base de dados (Ex: Access, etc.)

Comentário

Manipulação de imagem (ex: Photoshop, Illustrator, etc.)

Comentário

Sistema de Gestão de projecto (ex: MSProject)

Comentário

Plataformas de comunicação (ex: Skype, Zoom)

Comentário

Email (Outlook/Gmail)

Comentário

Sistema integrado de agenda (email, agenda, tarefas, contactos, etc)

Comentário

Ferramenta de gestão documental

Comentário

Gestão de inventário

Comentário

Gestão do ponto de venda (POS)

Comentário

Sistema integrado de gestão - ERP (Ex: Sistema de Gestão de Clínicas Médicas, Sistemas de Gestão de Modalidades Complementares de Segurança Social, etc.)

Comentário

Sistema de relacionamento com o cliente (CRM)

Comentário

D2. Quais os elementos de comunicação digital utilizados pela sua entidade?

Site institucional

Portal na intranet

Facebook

LinkedIn

Instagram

Twitter

Blog na cloud

Blog no URL institucional

Fórum de discussão na cloud

Fórum de discussão no URL institucional

Newsletter digital

Email

Chat

Nenhum dos anteriores

Outro, qual? :

Outro, qual? :

D3. A entidade utiliza meios digitais fora das suas instalações físicas?

	Não, não é necessário	Não, mas penso que seria vantajoso utilizar	Sim, mas os recursos não são suficientes	Sim, e tem os recursos necessários	Não aplicável / Não responde
Atividade de campo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Assistência/Apoio a pessoas apoiadas/clientes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Assistência Social	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Assistência Médica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reunião por videoconferência	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Outro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

D4. Descreva que forma seria vantajoso utilizar os meios digitais (referido na pergunta 25).

D5. Descreva o que entende não ser suficiente (referido na pergunta 25).

D6. Qual a atividade que descreve com o “Outro” na pergunta 25?

D7. O site é gerido por uma empresa externa?

Sim

Não

D8. Para que é usado o site Web?

Para ter uma imagem corporativa

Para comunicar com os beneficiários (notícias, eventos)

Para mostrar contactos

Para vender produtos/serviços

Para apresentar catálogo de produtos/serviços

Para divulgar acções de formação

Para dar formação on-line

Para publicar documentos oficiais (ex: contas anuais do exercício)

Outro. Indique como:

Outro. Indique como:

D9. A quem se destina a formação que dá on-line?

Para beneficiários

Comentário

Formação interna

Comentário

Para clientes

Comentário

Outro

Comentário

D10. Desejaria que a sua instituição tivesse um site Web?

Sim

Não

D11. Por que razão a sua entidade não tem site Web?

Falta de competências na entidade

Falta de tecnologia de suporte

Limitação orçamental

Falta de tempo

Outro, qual? :

Outro, qual? :

D12. A entidade efetua vendas/subscrição de produtos/serviços ao associado(a)/utente num espaço físico ?

Sim

Não

D13. Onde efetua (lugar físico) a sua entidade essas vendas ?

Lojas Físicas

Sede / Delegações

Por contacto a partir do cliente (telefone, email, outro)

Outro, onde? :

Outro, onde? :

D14. Como são processadas as vendas/subscrição de produtos/serviços quando feitas por contacto directo do cliente/associado(a) (ex: telefone, email, outro)

Processo manual (registo de encomenda, telefonar armazém, etc)

Processo informatizado num sistema de gestão

Outro, como? :

Outro, como? :

D15. Como é processado o pagamento das encomendas realizadas na loja on-line?

Pagamento online (MBWay, Multibanco, PayPal, Cartão de crédito, etc)

Transferência multibanco

Vale postal

Pagamento no acto da entrega

D16. Identifique quais as atividades que é possível realizar na sua entidade através de meios digitais:

Pedidos de informação

Pedidos de parecer

Pedidos de acções de formação/sensibilização

Gestão de processos relacionados com clientes/associados (inscrição, pedidos, etc)

Reunião por vídeo-conferência

Realização de Assembleia geral, conselho nacional ou de congresso

Outro, qual? :

Outro, qual? :

D17. Os dados obtidos a partir de interação dos clientes/associados com as plataformas digitais, são analisados para apoiar tomada de decisão?

Sim

Não

Não, mas gostaria

Não sabe / Não responde

D18. Com que objetivos analisa os dados?

Para conhecer aspetos demográficos e/ou socioeconómicos (idade, sexo, residência,...) dos associados/utentes

Para conhecer hábitos e consumos dos associados/utentes

Para apoiar a concepção de campanhas de comunicação e marketing

Para desenvolver novos produtos/serviços

Não sabe/ Não responde

Outros. Quais?

Outros. Quais?

D19. Que técnicas de análise utiliza?

Análise de dados simples com folha de cálculo

Business intelligence

NS/NR

Outro, qual? :

Outro, qual? :

D20. O apoio à informática na sua entidade é garantido por:

Um colaborador sem formação em informática

Um colaborador com formação em informática

Uma empresa externa

Não existe apoio

Outro, quem? :

Outro, quem? :

D21. Por que não existe apoio à informática na sua entidade?

Limitações orçamentais

Cada colaborador é responsável por resolver os problemas e pela manutenção

NS/NR

D22. Que propostas quer deixar a este grupo de trabalho?

Agradecemos a sua colaboração.

Quando possível iremos informá-lo/a dos resultados deste inquérito.